

ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ, СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ В ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право.

Анотація. У статті проаналізовано існуючі підходи науковців до розуміння сутності та ознак адміністративних послуг, досліджено історико-правові аспекти проведення адміністративної реформи в Україні та реформи органів місцевого самоврядування. Запропоновано авторські критерії класифікації адміністративних послуг, що надаються в об'єднаних територіальних громадах та виділено їх ознаки.

Ключові слова: адміністративні послуги, об'єднані територіальні громади

Annotation. The market orientation of the Ukrainian economy requires radical institutional changes in order to assert the decentralization of power, balancing relations in its structure between the subjects of the central, regional and local levels. One of the areas of such radical changes is the formation of special and new subjects of local self-government bodies – united territorial communities capable of autonomous and efficient functioning within the state structure.

Under such conditions, in the formed united territorial communities there is a completely new legal relationship, often not regulated by existing legal acts. Among such relations at the level of the united territorial communities the largest share is occupied by relations in the area of providing them with administrative services. In a process of decentralization, empowered communities have wider powers, resources and responsibilities. The list of services that can be provided locally is constantly expanding.

This paper examines the existing scientific approaches to the definition and features of administrative services, investigates the historical and legal aspects of administrative reform in Ukraine and reforms of local self-government bodies. The author classification criteria and features for administrative services provided by the United Territorial Communities.

The activities of united territorial communities to provide administrative services to individuals and legal entities are important in the process of ensuring the reform of the public administration system. The process of consolidation in the national legislation of the norms governing the institute of administrative services is complex and still holds. Taking into account the above, the study of the historical and legal aspects of administrative reform, local self-government reform, the task of identifying the features and classification of administrative services provided in the united territorial communities will further help to establish a clear legal mechanism for the legal regulation of these legal relationships, as well as will ensure the development of the institution of administrative services.

Further research needs the principles that guide the authorized persons of the combined territorial communities in the provision of administrative services.

Keywords: Administrative Services, United Territorial Communities

Вступ

Ринкова орієнтація економіки України вимагає радикальних інституційних змін з метою утвердження децентралізації влади, урівноваження відносин у її структурі між суб'єктами центрального, регіонального та місцевого рівнів. Одним із напрямів таких радикальних змін є формування особливих та нових суб'єктів

органів місцевого самоврядування – об'єднаних територіальних громад, спроможних до автономного та ефективного функціонування в структурі держави.

За таких умов в утворених об'єднаних територіальних громадах виникають цілком нові правовідносини, часто не врегульовані існуючими нормативно-правовими актами. Серед таких відносин на рівні об'єднаних територіальних громад найбільшу частку займають відносини у сфері надання ними адміністративних послуг. В ході децентралізації спроможні громади отримали більш широкі повноваження, ресурси і відповідальність. Перелік послуг, які можуть надаватися на місцях, постійно розширюється.

Актуальність дослідження історико-правових аспектів проведення адміністративної реформи, сутності та ознак адміністративних послуг, зумовлена необхідністю практичного та ефективного їх надання в об'єднаних територіальних громадах фізичним та юридичним особам, з метою забезпечення ефективного реформування місцевого самоврядування та системи надання адміністративних послуг, удосконалення їх нормативно-правового забезпечення.

Інституту адміністративних послуг присвячено велику кількість праць вчених, зокрема Авер'янова В., Афанасьєва К., Тимощука В., Ківалова С., Ославського М., Коліушко Б., Ліпенцев А., Жук Ю., Шарова Ю. та інших. Зважаючи на значний внесок вчених адміністративістів в удосконалення інституту адміністративних послуг в Україні, подальшого дослідження потребують адміністративні послуги, що надаються органами місцевого самоврядування, зокрема об'єднаними територіальними громадами,

Мета статті. Розглянути існуючі підходи науковців до розуміння сутності та ознак адміністративних послуг, дослідити історико-правові аспекти проведення адміністративної реформи в Україні та реформи органів місцевого самоврядування. Запропонувати класифікацію адміністративних послуг, що надаються в об'єднаних територіальних громадах.

Результати дослідження

Інститут адміністративних послуг – це новий інститут адміністративного права, що з'явився внаслідок демократизації української держави та визнання за нею нової публічно-сервісної, обслуговуючої функції [1].

Перед тим як перейти до тлумачення сутності адміністративних послуг, з'ясуємо історико-правові аспекти проведення адміністративної реформи, що зумовило виникнення такого явища та закріплення його в національному законодавстві. Оскільки дослідження присвячено наданню адміністративних послуг в об'єднаних територіальних громадах, зосередимо також увагу на реформуванні органів місцевого самоврядування в Україні.

Вперше правовий статус місцевих Рад народних депутатів, органів територіального громадського самоврядування, а також форм безпосередньої демократії в українському законодавстві були закріплені в Законі України від 7 грудня 1990 року «Про місцеві ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування». Вказаним нормативно-правовим актом визначено територіальну і правову основу, систему і принципи, економічну і фінансову основу місцевого самоврядування, а також порядок формування, функції, загальну компетенцію місцевих Рад народних депутатів та компетенцію місцевих Рад народних депутатів базового рівня місцевого самоврядування (сільської, селищної, міської), правовий статус депутатів місцевих Рад, виконавчих комітетів, постійних комісій, голів рад і виконавчих комітетів [2].

Верховною Радою України 26 березня 1992 року прийнято нову редакцію Закону України «Про місцеві ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування» [3]. Даним нормативно-правовим актом закріплено, що базовим рівнем місцевого самоврядування є сільради, селища міського типу, міста, а територіальну основу регіонального самоврядування становлять район, область. Передбачалося, що органи місцевого самоврядування сільради, селища, міста з метою більш ефективного здійснення своїх прав і обов'язків можуть об'єднуватися в асоціації, інші форми добровільних об'єднань. Законом детально визначено повноваження депутатів, виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів в галузях управління комунальною власністю, розвитку місцевого господарства, охорони навколишнього природного середовища, будівництва житлового господарства, комунально-побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, соціального обслуговування населення, охорони громадського порядку, зовнішньоекономічної діяльності, а також делеговані державою повноваження. На відміну від попередньої редакції, де голову сільської, селищної, міської (крім міських міст Києва і Севастополя) ради народних депутатів обирали депутати, в новій редакції такий обирається населенням відповідної території прямим таємним голосуванням на строк повноважень Ради [3].

Місцеве самоврядування отримало конституційний статус з прийняттям Конституції України 1996 році [4]. Статтею 140 Основного Закону визначено, що місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве

самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради. Питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських рад [4].

Конституція України покладає на державу функцію підтримки місцевого самоврядування як однієї з підвалин демократичного ладу. Положення Основного Закону вивели місцеве самоврядування на рівень одного з провідних інститутів демократичного конституційного ладу [5].

Прийняття Конституції України дійсно стало другою за важливістю подією в новітній історії України після здобуття незалежності. Сама Конституція стала міцним фундаментом для напрацювання методологічної бази проведення адміністративної реформи [6].

Після підписання Україною 6 листопада 1996 р. Європейської хартії місцевого самоврядування та її ратифікації Верховною Радою України 15 липня 1997 р. [7], така стала частиною національного законодавства України. Наступними важливими кроками було прийняття Україною 21 травня 1997 р. [8] Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що визначив нову систему місцевого самоврядування та його гарантії, принципи організації діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Впорівнянні з Конституцією дав більш ширше тлумачення місцевого самоврядування і його суб'єктів. Так, визначено, що місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст [8].

Вподальшому прийнято низку нормативно-правових актів, що безпосередньо стосуються питань організації діяльності місцевого самоврядування, а саме Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, закони України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», «Про столицю України місто-герой Київ», «Про органи самоорганізації населення» та інші.

З початком в Україні процесу децентралізації в 2014 року прийнято Концепцію реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади 01.04.2014 р., Закони України «Про співробітництво територіальних громад» 17.06.2014 р., «Про добровільне об'єднання територіальних громад» 05.02.2015 р. Цей процес дозволив формувати відповідно до положень Європейської хартії місцевого самоврядування значний дієвий і спроможний інститут місцевого самоврядування на базовому рівні – об'єднані територіальні громади (ОТГ) [9].

Одночасно зі становленням і реформуванням місцевого самоврядування, формувалася концепція проведення адміністративної реформи, необхідність якої була зумовлена застарілістю успадкованої після радянського союзу системи, що не відповідала вимогам сучасної України.

Першочерговою метою реформи було визнано формування ідеології адміністративної реформи, а також запровадження нової ідеології функціонування самої виконавчої влади і місцевого самоврядування як діяльності щодо забезпечення реалізації прав і свобод громадян, надання державних і громадських послуг [10].

Важливим кроком на шляху проведення адміністративної реформи стало затвердження указом Президента 22.07.1998 № 810/98 «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» Концепції адміністративної реформи в Україні. В Концепції адміністративної реформи в Україні закріплено загальні засади адміністративної реформи, визначено систему органів виконавчої влади, організацію державної служби, територіальний устрій та систему місцевого самоврядування. В Концепції адміністративної реформи в Україні зазначено, що у процесі трансформації територіального устрою та системи місцевого самоврядування слід спиратися на національний досвід, а також на світову, насамперед європейську, практику. При цьому процес перетворень доцільно здійснювати у три етапи з урахуванням об'єктивної потреби у децентралізації державного управління, деконцентрації, делегуванні та передачі функцій і повноважень щодо надання державних та громадських послуг [11].

Значним досягненням в проведенні адміністративної реформи стало прийняття Верховною Радою України Закону України «Про адміністративні послуги» 6 вересня 2012 року, що визначив правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг [12].

Досліджуючи сутність адміністративних послуг органів місцевого самоврядування, зокрема об'єднаних територіальних громад, необхідно керуватися єдиними теоретичними засадами, в тому числі щодо розуміння понять та ознак адміністративних послуг.

Першочергово слід дослідити визначення поняття «адміністративна послуга» на законодавчому рівні та вивчення теоретичних підходів до його дефініції.

У Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України № 90-рвід 15.02.2006 р., запропоноване таке визначення поняття адміністративної послуги: “результат здійснення владних повноважень уповноваженим суб’єктом, що відповідно до закону забезпечує юридичне оформлення умов реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за їхньою заявою (видача дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрації тощо)” [13].

Шанров Ю.П. визначає адміністративні послуги як результат здійснення владних повноважень уповноваженим суб’єктом, що відповідно до закону забезпечує юридичне оформлення умов реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (видача дозволів, ліцензій, сертифікатів, посвідчень, довідок, проведення реєстрації тощо) [14].

Афанасьєва К.К., досліджуючи адміністративні послуги, дійшов до їх дефініції, як це публічних (тобто державних та муніципальних) послуг, що надаються органами виконавчої влади, виконавчими органами місцевого самоврядування й іншими уповноваженими суб’єктами, і надання яких пов’язане з реалізацією владних повноважень [15].

Визначення поняття адміністративна послуга законодавчо закріплено з прийняттям Закону України «Про адміністративні послуги». Статтею 1 вказаного Закону законодавець дефініював адміністративну послугу як результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону [16].

В. Тимошук із законодавчого визначення виділяє ключові ознаки адміністративної послуги: адміністративна послуга надається лише за заявою фізичної або юридичної особи; заява призводить до певного результату, спрямованого на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків особи; адміністративна послуга є результатом здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг; адміністративна послуга надається відповідно до закону; наявність у особи суб’єктивного права, а саме – права звернення з вимогою про надання адміністративної послуги [17].

Ознаки та види адміністративних послуг досліджує, зокрема, І. Б. Коліушко зазначаючи, що послуги, які надаються органами держави та місцевого самоврядування, складають сферу публічних послуг. За ознаками суб’єкта, що надає публічні послуги, розрізняють державні (надаються органами виконавчої влади та державними підприємствами, установами та організаціями) та муніципальні (надаються органами місцевого самоврядування та комунальними підприємствами, установами, організаціями) послуги [18].

Узагальнюючи погляди науковців стосовно класифікації адміністративних послуг, слід виділити основні критерії їхнього розподілу залежно від: змісту адміністративної діяльності; рівня встановлення повноважень щодо надання адміністративних послуг та правового регулювання процедури їх надання; форми їх реалізації; предмета (характеру) питань, за розв’язанням яких звертаються особи до адміністративних органів; оплати (безоплатності); суб’єкта, що надає адміністративні послуги [19].

Враховуючи повноваження, якими наділені об’єднані територіальні громади, пропонуємо їх класифікувати за наступними критеріями:

- за суб’єктом звернення: послуги, що отримують фізичні особи та послуги, що отримують юридичні особи;
- за змістом адміністративної діяльності: адміністративні послуги з централізованим регулюванням, адміністративні послуги з локальним регулюванням, адміністративні послуги зі "змішаним" регулюванням;
- залежно від характеру питань стосовно яких звертаються до об’єднаних територіальних громад: реєстраційні, паспортні, житлово-комунальні, майнові, соціальні, земельні, будівельно-комунальні; підприємницькі, нотаріальні та інші види адміністративних послуг;
- за критерієм платності: платні та безоплатні.

Отже, серед науковців-адміністративістів є різні підходи до тлумачення поняття «адміністративна послуга», однак на законодавчому рівні закріплено дефініцію, яка повністю окреслює дане поняття, з якої, враховуючи повноваження об’єднаних територіальних громад, можемо виділити ключові ознаки адміністративних послуг, що надаються такими: адміністративна послуга надається за зверненням фізичної або юридичної особи; заява призводить до певного результату, спрямованого на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків особи; адміністративна послуга є результатом здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг; адміністративна послуга надається відповідно до закону.

Висновки

Діяльність об'єднаних територіальних громад з надання адміністративних послуг фізичним та юридичним особам є важливою у процесі забезпечення реформування системи державного управління. Процес закріплення в національному законодавстві норм, що регулюють інститут адміністративних послуг складний та досі тримає. Зважаючи на вказане, вивчення історико-правових аспектів проведення адміністративної реформи, реформи місцевого самоврядування, вирішення завдання щодо виокремлення ознак та класифікації адміністративних послуг, що надаються в об'єднаних територіальних громадах, в подальшому допоможе налагодити чіткий правовий механізм правового регулювання вказаних правовідносин, а також забезпечить розвиток інституту адміністративних послуг.

Подальшого дослідження потребують принципи, якими керуються уповноважені особи об'єднаних територіальних громад при наданні адміністративних послуг.

Список використаних джерел

1. Ославський М. І. Аналіз новел закону "Про адміністративні послуги" / М. І. Ославський // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2012. – Вип. 30. – С. 45-52. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2012_30_8.
2. Про місцеві ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування: Закон України від 07.12.1990 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533-12>
3. Про місцеві ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування: Закон України 26.03.1992 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533-12>
4. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>
5. Тимошук В. П. Адміністративна реформа — історія, очікування та перспективи // Упоряд.. — К.: Факт, 2002. — 100 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://pravo.org.ua/img/books/files/admin-reform-istoria-tymoschuk-2002.pdf>
6. Європейська хартія місцевого самоврядування // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036
7. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР Верховна рада України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80>
8. Реформа децентралізації // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.kmi.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/reforma-decentralizaciyi>
9. Янчук О. Трансформація системи виконавчої влади в контексті адміністративної реформи в Україні / О. Янчук // Адміністративне право в контексті європейського вибору України. Зб. наук. праць. – К.: Міленіум, 2004. – С. 188–191
10. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України; Концепція від 22.07.1998 № 810/98 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/810/98>
11. Про адміністративні послуги: Закон України від від 04.04.2018 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17>
12. А. Ліпенцев, Ю. Жук Адміністративні послуги в Україні: поняття і сутність. / Ліпенцев А., Жук Ю. // Збірник наукових праць «Ефективність державного управління». – 2015. – Вип. 42. – С. 140-148
13. Шаров Ю. П. Адміністративна послуга / Шаров Ю. П. // Енциклопедичний словник з державного управління [Текст] / уклад.: Сурмін Ю. П. [та ін.]; за ред. Ю. В. Ковбасюка [та ін.]. – К.: НАДУ, 2010. – С. 22
14. Афанасьєв К. К. Адміністративні послуги [Текст] : навч. посіб. / К. К. Афанасьєв. – Луганськ : РВВЛДУВС, 2010. – С. 28
15. Про адміністративні послуги: Закон України від 6 вересня 2012 року № 5203-VI // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17>
16. Тимошук В. Надання адміністративних послуг у муніципальному секторі. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування / В.Тимошук// Асоціація міст України – К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. – 124 с..
17. Ославський М. І. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади / М. І. Ославський // Навчальний посібник. – 2009. – Київ: "Знання" 2009 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ebk.net.ua/Book/dvu/oslavskyj_vvu/index.htm
18. Курс адміністративного права України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/1707011148228/pravo/klasifikatsiya_administrativnih_poslug